

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktober 2025, volumen 49, broj 3

**25. KONGRES FIZIKALNE
MEDICINE I REHABILITACIJE 2025**

**„IZAZOVI I
MOGUĆNOSTI
U FIZIKALNOJ I
REHABILITACIONOJ
MEDICINI”**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik prof. dr Bela Balint, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije

Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Prof. dr Mirjana Kocić

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB

Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB

Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB

Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT

Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM, CYP

Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH

Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH

Prof. dr Dragana Ćirović, SRB

Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB

Prof. dr Vesna Bokan, MNE

Prof. dr Valentina Koevska, MKD

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika”, Beograd

Prevodilac: „Pluridika”, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR”, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktobar 2025, volumen 49, broj 3

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

Glavni i odgovorni urednik ovog broja časopisa
Prof. dr Emilija Dubljanin
Raspopović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Periodičnost izlazenja:
Tri puta godišnje

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR”, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S. dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 3615605

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

STAVOVI PACIJENATA O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI I ZDRAVLJU

Bjeletić T.¹, Mikić A.², Janković T.^{1,3}, Bošković K.^{1,3}, Nikolić T.¹, Nikolov¹

¹Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad,

²Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet Beograd.

Akademija za humani razvoj,

³Medicinski fakultet Novi Sad

Uvod i ciljevi: Cilj rada je proceniti stavove pacijenata u kojoj meri se slažu sa nizom tvrdnji o veštačkoj inteligenciji i zdravlju.

Metode rada: Prospektivnom studijom preseka obuhvaćen je 101 pacijent oba pola koji se leče u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad. Korišćeni su podaci iz upitnika koji se sastoji iz pitanja o veštačkoj inteligenciji i zdravlju. Interna konzistentnost celokupne skale je visoka ($\alpha = 0,860$) što ukazuje na pouzdanost instrumenta. Za statističku obradu podataka korišćen je SPSS ver. 25 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).

Rezultati: Uzorak čini 101 pacijent, 83,2% žena i 16,8% muškaraca. Najviši nivo slaganja zabeležen je kod tvrdnje „Verujem više lekaru nego kompjuteru“ ($M = 4,48$, $SD = 0,83$), potom za tvrdnju „Veštačka inteligencija može da pogreši kao i čovek“ ($M = 4,15$, $SD = 0,83$) „Želeo/la bih da znam, ako veštačka inteligencija učestvuje u lečenju“ ($M = 3,94$, $SD = 1,13$). Umeren stepen saglasnosti kod tvrdnji : „Veštačka inteligencija će biti sve više korišćena u zdravstvu“ ($M = 3,80$, $SD = 1,00$), „Može da zameni neke poslove“ ($M = 3,50$, $SD = 1,09$), „Može da pomaže lekarima“ ($M = 3,44$, $SD = 0,97$), ili „Može da bude korisna u hitnim slučajevima“ ($M = 3,38$, $SD = 1,03$). Najniži stepen slaganja zabeležen je kod tvrdnji: „Kompjuter može da postavi dijagnozu kao lekar“ ($M = 2,22$, $SD = 1,02$), „Uzelo/la bih lek koji preporuči veštačka inteligencija“ ($M = 2,27$, $SD = 1,08$), „Veštačka inteligencija može da predloži lekove bolje od lekara“ ($M = 2,36$, $SD = 1,01$) i „Verovao/la bih ako mi bolest otkrije kompjuter“ ($M = 2,54$, $SD = 1,09$).

Zaključak: Pacijenti izražavaju pozitivnu otvorenost za korišćenje veštačke inteligencije u zdravstvu, naročito kada je ona predstavljena kao podrška medicinskom osoblju, ali istovremeno pokazuju izražen oprez i rezervu prema potpunom prepuštanju dijagnostičkih i terapijskih odluka automatizovanim sistemima.

Ključne reči: veštačka inteligencija; pacijenti; zdravlje